

KLINIK LABORATORIYADA PESHOBNI UMUMIY TAHLILI

Lutfullayeva Eleanora Rustamovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15449237>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 30-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 17-may 2025 yil

KEY WORDS

Klinik laboratoriyalar, peshob, gormonlar, fermentlar, vitaminlar, ayrim dori vositalari, fizik tekshirish, peshobning kimyoviy tekshiruv, mikroskopiyasi, peshob sinamallari.

ABSTRACT

Mazkur maqolada, Klinik laboratoriya tashxisi klinik laborator diagnostikaning uzviy ajralmas qismi bo'lib, klinik laboratoriyalarda eng ko'p bajariladigan tahlillar turiga kiradi. "Klinik laboratoriya tashxisi" da asosiy qismini peshob hosil bo'lishi, umumiy peshob tahlili, peshobni fizik tekshirish, peshobning kimyoviy tekshiruv, mikroskopiyasi, peshob sinamallari, jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasalliklar laborator diagnostikasi, virusli gepatitlar, odam immun tanqislik infeksiyasi laborator diagnostikasi, gemostaz tizimini tekshirish, birlashtiruvchi to'qima kasalliklari laborator diagnostikasi, gematologik tekshirish usullari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Klinik laboratoriyalar - bu klinitsyenlarga bemorlarni tashxislash, davolash va boshqarishda yordam beradigan keng ko'lamlil laboratoriya protseduralarini ta'minlaydigan sog'liqni saqlash muassasalari. Bu laboratoriyalarda bemorlardan olingan biologik namunalarni namunalari bo'yicha testlarni o'tkazish va tahlil qilish uchun o'qitilgan olimlar ishlaydi.

Peshob - buyraklarda hosil bo'luvchi mahsulot - eksekret bo'lib, u orqali organizmdan modda almashinuvining yakuniy mahsulotlari, ortiqcha suv, tuzlar, ba'zi gormonlar, fermentlar, vitaminlar, ayrim dori vositalari va ularning mahsulotlari chiqib ketadi.

Peshob tarkibida 96% suv, 1,5% tuz, 2,5% organik moddalar (mochevina, siydik kislota va boshqalar) bor. Siydikda qon plazmasidagi kabi tuzlar, sulfatlar, fosfatlar, kaliy, magniy, ammoniy karbonatlari uchraydi.

Siydik ajratish a'zolari ikkita buyrak, siydik yullari, siydik pufagi va siydik chiqarish kanalidan iborat.

Buyrak loviyasimon shakldagi juft a'zolar bo'lib, po'stloq va mag'iz qismlari mavjud. Buyrak arteriyasi to'g'ridan-to'g'ri qorin o'rtasidan chiqadi. Buyraklarning struktur va funksional birligi nefronidir. Xar bir buyrakda 1 mln. dan ortiq nefron bor.

Umumiy peshob analizi bugungi kunda barcha kasalliklar tashxisiga kiritilgan standart laboratoriya tekshiruvidir. Peshob analizi faqatgina buyrak faoliyati xaqida ma'lumot beribgina qolmay, balki boshqa a'zolar, jumladan jigar, yurak, me'da ichak tizimi haqida ham ma'lumot beradi.

Peshob analizining natijasi ko'pincha uning to'g'ri yig'ilishiga bog'liq. Analiz uchun ertalabgi peshob o'rta porsiyasi olinadi va 1 soat ichida laboratoriyaga olib boriladi. Peshob gigienik qoidalarga rioya qilgan xolda, toza idishga olinadi.

Peshob analizi faqatgina buyrak funksiyasi xaqida ma'lumot beribgina qolmay, balki boshqa a'zolar, jumladan jigar, yurak, me'da ichak tizimi haqida ham ma'lumot beradi.

Peshob sutkalik miqdori. Sog'lom odam bir sutkada o'rtacha 1200-1800 ml peshob ajratadi. Lekin bu miqdor sutkada ichilayotgan suyuqlik miqdoriga qarab o'zgarib turadi. Peshobning ertalabki porsiyasi 150-200 ml ni tashkil qiladi.

Nisbiy zichligi. Normada peshob nisbiy zichligi 1008 - 1025. Peshob nisbiy zichligi (solishtirma og'irligi) buyraklar konsentratsion funksiyasiga baxo berish uchun ishlatiladi.

Peshob rangi. Normal peshob somon-sariq rangda bo'ladi. Peshobga urobilin, uroxromlar, gematoporfirin va b. rang beradi.

Xidi. Yangi peshobning xidi o'ziga xos. Qandli diabetning og'ir kechishida peshobdan atseton xidi keladi.

Peshob reaksiyasi. Normada sog'lom odamda peshob reaksiyasi neytral yoki kuchsiz kislotali bo'ladi - rN 5,0-7,0.

Peshobda oqsil. Normada peshobda oqsil bo'lmaydi.

Peshobda glyukoza. Normal peshobda glyukoza bo'lmaydi.

Peshobda keton. Ketonuriya peshobda keton tanachalarini (atseton, atsetosirka va β -oksimoy kislota) bo'lmaydi.

Peshobda bilirubin normada aniqlanmaydi.

Peshobda urobilinogen. Normal peshobda urobilinogen kam miqdorda bo'ladi va u oddiy usullarda aniqlanmaydi.

O't kislotalari. O't kislotalari peshobda aniqlanmaydi.

Sog'lom odam bir sutkada o'rtacha 1200-1800 ml peshob ajratadi. Lekin bu miqdor sutkada ichilayotgan suyuqlik miqdoriga qarab o'zgarib turadi. Peshobning ertalabki porsiyasi 150-200 ml ni tashkil qiladi. Sutkalik peshobning kamayishi yoki ko'payishi muxum klinik ko'rsatkich. Peshob miqdori Zimnitskiy sinamasida aniqlanadi. Turli xil yoshda peshob miqdori normasi turlicha buladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Kurbonova Z.Ch., Babadjanova S.A. Sitologik tashxisga kirish: o'quv qo'llanma. Toshkent, "Hilol nashr", 2021. 152 b.
2. Kurbonova Z.Ch., Babadjanova Sh.A. Laboratoriya ishi: o'quv qo'llanma. Toshkent, 2022. 140 b.
3. Kurbonova Z.Ch., Babadjanova S.A. Sitologik diagnostika asoslari: o'quv -uslubiy qo'llanma. Toshkent. - "TTA nashriyoti", 2022. -47 b.
4. Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A. Peshobning klinik laborator tashxisi: o'quv -uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2022. 49 b.

